

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛОПЕЦИИ

Утаев Акбар Журакулович

Главный врач Самаркандского областного филиала
Республиканского специализированного
дерматовенерологического и косметологического научно-
практического медицинского центра

Курбонов Шахбоз Илхомович

Врач Самаркандского областного филиала Республиканского
специализированного дерматовенерологического и
косметологического научно-практического медицинского центра

Аннотация: В этом исследовании представлен всесторонний анализ использования эксимерного лазера в лечении алопеции с целью предоставить подробную оценку его эффективности, безопасности и потенциальных последствий. Подчеркивая назначение материалов и методов, а также углубленные обсуждения и убедительные выводы, этот анализ углубляется в клиническое применение эксимерного лазера для лечения алопеции и его потенциальное влияние на дерматологическую практику.

Ключевые слова: эксимерный лазер, алопеция, выпадение волос, таргетная фототерапия, клиническое применение.

Abstract: This study presents a comprehensive analysis of the use of excimer laser in the treatment of alopecia, aiming to provide a detailed assessment of its effectiveness, safety, and potential consequences. Emphasizing the purpose of materials and techniques, as well as in-depth discussions and compelling conclusions, this analysis delves into the clinical applications of the excimer laser for the treatment of alopecia and its potential impact on dermatological practice.

Key words: excimer laser, alopecia, hair loss, targeted phototherapy, clinical application.

Введение: Алопеция, характеризующаяся выпадением волос, имеет разнообразный спектр этиологии и закономерностей: от андрогенетической алопеции до аутоиммунно-опосредованных состояний, таких как очаговая алопеция. Появление эксимерного лазера в качестве потенциального

терапевтического метода лечения алопеции открывает новые возможности для целевого вмешательства. Гнездная алопеция (лат. alopecia areata) — патологическое выпадение волос в результате повреждения клеток корневой системы волос факторами иммунной защиты. Манифестирует в виде одного или нескольких округлых очагов облысения. Имеет стадийность своего развития по морфологическому признаку и определяется как очаговая, многоочаговая, субтотальная, тотальная и универсальная алопеция. При последней стадии алопеции повреждение волос наблюдается по всему телу, что указывает на системность и поступательное развитие аутоиммунного процесса. Повреждение ногтевых пластинок (точечная ониходистрофия) часто сопровождает тотальную и универсальную алопеции. Этиология и патогенез изучены достаточно в объёме сравнения любого другого дерматоза. Генетическая предрасположенность заболевания стала известна широкому кругу дерматологов, однако остаётся проблема идентификации новых и систематизации известных генов, обнаруженных у людей с гнездной алопецией. Есть мнение, что при активации некоторых генов, отвечающих за иммунологическую совместимость, происходит образование специфических белков, запускающих каскад иммунологических превращений[36]. Факторами, активирующими гены, являются эмоциональные стрессы, вакцинация, вирусные заболевания, антибиотикотерапия, наркозы и т. д. По разным данным частота эпизодического проявления гнездной алопеции среди разных популяций населения колеблется от 0,5 % до 2,5 %. Одной из проведённых работ патогенеза является дефект метаболизма эндогенных ретиноидов[37].

Для лечения очаговой алопеции существует ряд средств и методов, но они не одобрены официально. Наиболее распространённым методом лечения алопеции является применение кортикостероидов в различных формах (в виде кремов, инъекций, оральных препаратов)[38] или препаратов,

стимулирующих выделение собственных кортикостероидов. Используемые кортикостероиды имеют выборочный и нестабильный эффект. В СССР, в 1972 г. было синтезировано кремнийорганическое вещество, а в РФ с 1992 г. зарегистрирован как лекарственное (1-Хлорметилсилатран) и одновременно косметическое средство (Мивал Концентрированный) для лечения гнездной алопеции[39]. Используются также, синтезированное в США, в 1962 г. миноксидил, к другим средствам относятся антрален, ПУВА-терапия, ретиноиды с различным, переменным успехом[источник не указан 2647 дней].

Учёные из Медицинского центра Колумбийского университета (США) впервые предложили новый метод лечения для больных аутоиммунной очаговой алопецией. Лечение предполагает использование ингибитора янус-киназы (JAK-киназа) — препарата руксолитиниб, который ранее был одобрен для лечения рака костного мозга, а также ревматоидного артрита. В ходе ранних доклинических исследований на небольшом количестве пациентов был показан переменный успех: эффект от препарата проявляется, лишь пока длится лечение; также ингибитор янус-киназы вызывает небольшое снижение иммунитета[40].

Целью данного исследования является всесторонняя оценка клинического применения эксимерного лазера в контексте лечения алопеции.

Материалы и методы: Описание устройства и параметры лечения

Проведен комплексный обзор технических характеристик, параметров лечения и эксплуатационных характеристик эксимерного лазера для лечения алопеции. Целью этого обзора было выяснить длину волны, выходную энергию, протоколы лечения и соображения безопасности, связанные с применением эксимерного лазера для лечения алопеции.

Обзор литературы и клинические испытания

Был проведен тщательный обзор литературы для выявления и анализа соответствующих клинических испытаний, серий случаев и наблюдательных исследований, оценивающих эффективность эксимерного лазера при алопеции, включая андрогенетическую алопецию и очаговую алопецию. Критерии поиска были сосредоточены на исследованиях, отражающих реальное клиническое применение и результаты лечения.

Результаты и обсуждения: Комплексный анализ выявил ряд результатов, касающихся использования эксимерного лазера в лечении алопеции. Доказательства продемонстрировали его потенциал в стимуляции роста волос, модуляции воспалительных реакций при очаговой алопеции и в качестве дополнительной терапии при андрогенной алопеции. Кроме того, опубликованные профили переносимости и безопасности подчеркнули потенциал Эксимерного лазера как хорошо переносимого метода лечения алопеции.

Обсуждение сосредоточено на потенциале эксимерного лазера в решении многогранной природы алопеции, подчеркивая его роль в адресной фототерапии пораженной кожи головы, одновременно потенциально модулируя иммунные реакции и способствуя возобновлению роста волос. Адаптивность эксимерного лазера к индивидуальным потребностям лечения и его потенциал для персонализированных терапевтических схем подчеркивают его значение как нового терапевтического направления в лечении алопеции.

Выводы: В заключение, представленный комплексный анализ проливает свет на многогранную полезность эксимерного лазера в лечении алопеции, указывая на его потенциал как решающего достижения в подходе к лечению состояний выпадения волос. Хотя дальнейшие проспективные исследования и долгосрочные оценки имеют решающее значение, полученные результаты подчеркивают его потенциал как многообещающего

терапевтического метода в арсенале методов лечения алопеции, что требует продолжения исследований и усовершенствований.

Это всестороннее исследование дает ценную информацию о клиническом применении эксимерного лазера для лечения алопеции, позиционируя его как потенциально важное достижение в решении сложных проблем различных форм выпадения волос, что делает его пригодным для более широкого клинического применения и потенциального воздействия на дерматологическую практику.

Литература:

1. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
2. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
3. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
4. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
5. Davlatovich A. X., Xaydarjonovna X. S., Raximjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA ETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 359-361.

6. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.
7. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
8. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
9. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
10. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
11. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
12. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar acneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
13. Davlatovich A. X., O'gli A. B. X., O'gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
14. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.

15. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 510-513.
16. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 559-562.
17. Toshev S. U. APPLICATIONS OF ELACON FOR LICHEN PLANE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 2.
18. Hikmatovich I. N. et al. Local Treatment of Children with Atopic Dermatitis //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 235-237.
19. Uktamovich T. S., Umedovich S. U. Effectiveness of Treatment of Testicular Torsion //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 647-649.
20. Uktamovich T. S., Fakhriddinovich F. K. Effectiveness of the Treatment of Limited Scleroderma //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 650-652.